

INNOVATSION MADANIY MUNOSABATLAR YUKSALISHIDA TARAQQIYOT STRATEGIYASINING METODOLOGIK ASOSI

Iminov Begzod Begijonovich

Farg'ona davlat universiteti Katta o'qituvchisi

Fozilova Shalola

Tarix ta'lim mutaxassisligi I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8067996>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion madaniy munosabatlar yuksalishida taraqqiyot strategiyasining metodologik asosi va ahamiyati haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yangi rivojlanish bosqichi, fuqarolik jamiyati, madaniy munosabatlar, ijtimoiy hayot.

METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT STRATEGY IN THE RISE OF INNOVATIVE CULTURAL RELATIONS

Abstract. This article talks about the methodological basis and importance of the development strategy in the rise of innovative cultural relations. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned.

Key words: new stage of development, civil society, cultural relations, social life.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОДЪЕМА ИННОВАЦИОННЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

Аннотация. В данной статье говорится о методологических основах и значении стратегии развития в становлении инновационных культурных отношений. В статье упоминаются обоснованные мнения и соображения.

Ключевые слова: новый этап развития, гражданское общество, культурные отношения, социальная жизнь.

Mamlakatimizning yangi rivojlanish bosqichida, ya'ni fuqarolik jamiyati rivojlanayotgan, millatlararo munosabatlarda uyg'unlikka erishilgan, yurtimizda yashayotgan millatlar vakillarining yaratuvchilik faoliyati, ijtimoiy turmushi uchun o'zaro huquqiy tenglik asosida barcha imkoniyatlar yaratilayotgan davrda, madaniy munosabatlar masalasi mohiyatini tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Fuqarolik jamiyati rivojida madaniy munosabatlar rivojlanayotgan davlatlar taraqqiyotida o'ziga xos o'rin egallashi faylasuflar tomonidan e'tirof etilgan, chunki bu jarayon hozirgi zamon sivilizatsiyasi va bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlarning barqaror rivojlanish sharoitiga o'tishi jarayoni, ijtimoiy hayot rivojidagi ustuvor yo'nalish hisoblangan milliy taraqqiyot, inson ma'naviy dunyosi tuShunchalarining islohotlardagi nazariy o'rni, amaliy ahamiyatiga bog'liqdir.

Millatlararo munosabatlarning o'rganish va uning ilmiy tahlil qilish, innovatsion madaniyatni rivojlantirishning falsafiy omillarini ochib berish yosh olimlarning oldiga qo'ygan dolzarb masaladir. Millatlar mavjud ekan, ular o'rtasida o'zaro munosabatlar ham bo'ladi. Shunday ekan, globallaShuvning bu jarayonga o'tkazayotgan salbiy ta'sirining oldini olish haqida bosh qotirish va samarali mexanizmlarni topish o'z mustaqilligini, erkini, o'ziga xosligini qadrlashga qodir bo'lgan barcha millatlar oldida turgan eng dolzarb vazifa hisoblanadi. Shuning

uchun ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti taklifi bilan qabul qilingan va amalga oshirilayotgan O'zbekiston Respublikasini Taraqqiyot strategiyasida mamlakatimizda tinchlikni saqlash, millatlar va mamlakatlar orasidagi madaniy munosabatlarni yuksaltirish ustuvor vazifa sifatida e'tirof etilgan [1.B.1].

Taraqqiyot strategiyasi madaniy munosabatlar ravnaqi, globallashuv sharoitida rivojlanish tendentsiyalarini belgilashda muhim metodologik missiya o'rnini bajarmoqda. Jamiyatning jadal rivojlanishi sharoitida harakatlar strategiyasida ifoda etilgan kontseptual vazifalar, islohotlar ishtirokchilari uchun nazariy asos, uni amaliyotga kirib borishi jarayonida, yangi yo'nalishida muhim ilmiy manba o'rnini bajaryapti. Jamiyatda Harakatlar strategiyasi madaniyatlarining o'zaro aloqadorligidagi muhim o'rni, uning jamiyat a'zolari uchun zarur ahamiyat kasb etadigan baynalmilal, tolerantlik g'oyalarini ilgari surayotganligida ham o'z aksini topmoqda. Bu jarayonning islohotlar natijasida yaqqol namoyon bo'layotganligini, qo'shni mamlakatlar, ya'ni bizning an'anaviy, asrlar mobaynida hamkorlarimiz bo'lgan O'rta Osiyo mintaqasidagi xalqlar bilan mustaqillik davrida esa suveren davlatlar bilan o'zaro madaniy aloqalarimizning yangi yuksalish pallasiga kirganligida ko'rish mumkin. Ushbu jarayonning ilmiy metodologik asosini Taraqqiyot strategiyasi tashkil etadi. Madaniy aloqalar kengayishini ilmiy-nazariy negizini tashkil etgan ushbu tarixiy hujjatda madaniy munosabatlarning hozirgi reformatsion jarayon bilan uzviy bog'liqligi, uning ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyot uchun zaruriyati ilmiy asoslangan, yaqin kelajakdagi rivojlanish tendentsiyalari, ushbu jarayonning oldimizdagi strategik vazifalar yechimidagi tarixiy o'rniga urg'u berilgan. Ta'kidlash lozimki, yangi rivojlanish bosqichida ma'naviy madaniyat va madaniy munosabatlar islohotlar tizimida millatlararo qardoshlik aloqalari rivojini tiklagan, uni zamonaviy bosqichga olib chiqish mexanizmini takomillashtirgan hujjat vazifasini bajardi. Taraqqiyotning asosiy omillaridan biri bo'lgan millatlararo bag'rikenglik borasida 1995 yil 16 noyabrda BMTning Fan, ta'lim va madaniyat sohasida ixtisoslashgan tashkiloti "Bag'rikenglik tamoillari Deklaratsiyasini" qabul qilishi, 2000 yil "Xalqaro tinchlik madaniyati yili", 2001 yil esa "Xalqaro madaniyatlararo muloqot yili" deb e'lon qilinishi dunyo hamjamiyatida ham millatlararo munosabatlar dolzarb masala ekanligini ko'rsatadi. Shuning uchun ham yangi rivojlanish bosqichida madaniy munosabatlarning huquqiy asoslari yangilandi, fuqarolik jamiyati rivojlanishi uchun jamiyatdagi ijtimoiy tashkilotlar faoliyatini modernizatsiyalash, takomillashtirish, xalq diplomatiyasi faoliyatini yanada kengaytirish uchun zarur imkoniyatlar yaratildi. Buning uchun yangi rivojlanish davrida qo'shni mamlakatlar bilan vizasiz mamlakatlar hududiga kirib chiqish imkoniyati yaratildi[2.B.148]. Ayniqsa, qo'shni davlatlarda yashayotgan o'zbek diasporasi vakillarining malakatimizga kelib ketishi, an'anaviy qo'shnihilik, qarindosh urug'chilik munosabatlarini yanada mustahkamlash mumkin bo'ldi. Chegara hududlari yaqinida, unga tutash bo'lgan hududlarda azaldan o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq, turkman millati vakillari istiqomat qilgan. Harakatlar strategiyasining amaliyotga kiritilishi qo'shni davlatlarda yashayotgan aholi vakillari uchun savdo ishlarini, tadbirkorlikni, qo'shma korxonalar tashkil etish, madaniyat sohasidagi aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratdi.

Globallashuv va axborotlar asri sharoitida, mamlakatimizning hozirgi taraqqiyot bosqichida madaniy jarayonlar murakkabligi, uning rivojiga jiddiy yondashuv, mutaxassislar xulosalari asosida tashkil etilishi lozimligi bilan xarakterlanadi. Ushbu jarayon bir tomondan aloqa kommunikatsiyalarining rivoji, ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga umumiy ta'sir ko'rsatib, mavjud an'anaviy madaniy munosabatlarning yangi transformatsiyasiga olib kelmoqda va sharq

xalqlari madaniyati integratsiyasini muayyan bo'lagini tashkil qiladigan jarayon ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bunday ijobiy jarayon o'z navbatida ob'ektiv sur'atda mintaqaxalqlari orasidagi do'stlik, hamkorlik munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Shu bilan birgalikda, globallashtirish sharoitida milliy madaniyatlarning saqlanishi, milliy o'zlikning tub mohiyati, bag'rikenglik, millatparvarlik g'oyalarining mumtoz adabiyot, teatr, musiqa, rassomchilik va kino san'ati namunalari o'z aksini topganligi va mintaqaxalqlari orasida yangicha usulda tarannum etilishi, madaniy aloqalar tizimida muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Madaniy munosabatlardagi, yangi rivojlanish bosqichiga xos bo'lgan xususiyat, ya'ni milliy madaniyat namunalari xorijiy mamlakatlardagi o'zbek millati vakillari orasida namoyish etilishi, yangi strategik munosabatlarning zarur sahifasidir[3.B.78]. Shuningdek, ushbu jarayon qardosh xalqlar madaniyatlari tarixiga, ularning shakllanish, rivojlanish jarayonini tadqiq qilishda, hamkor davlatlar jamiyatshunos olimlaridan iborat tadqiqotchilar guruhini tuzish zaruriyatini shakllantiradi. Chunki shiddat bilan rivojlanayotgan xalqaro munosabatlar, tarbiya topayotgan yangi avlod vakillariga mintaqaxalqlari madaniyati tarixi, adabiyot va san'at namoyandalari haqidagi ilmiy asoslangan yangi fikrlar, ob'ektiv axborot berish maqsadga muvofiq. Ushbu jarayonning yana bir vazifasi shundan iboratki, madaniy munosabatlarning yangi bosqichi xalq diplomatiyasini yanada kengaytirish, mashhur san'atkorlar, yozuvchilar, olimlarning ijodiy muloqoti, do'stona suhbatlari, uchrashuvlari xalqlar orasidagi munosabatlarni muntazam sur'atda ma'naviy jihatlarni boyitgan. Yoshlar orasida Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek va Ali Qushchi, Chingiz Aytmatov va Asil Rashidov orasidagi, Abay Qo'nonboev, Berdi Kerbaboevning o'zbekistonlik adiblar bilan aloqalari, do'stona munosabatlari tushuntirilishi, xalqlar o'rtasidagi do'stlik, hamkorlik munosabatlarining tarixiy ildizlaridan dalolat beradi. Madaniy aloqalar rivojida yangi davrga xos bo'lgan xususiyatni Qozog'iston Respublikasida 2018 yil O'zbekiston yili sifatida e'lon qilinishi, 2019 yilning O'zbekistonda Qozog'iston yili deb nomlanishida ko'ramiz. Ushbu munosabat bilan har ikkala mamlakat san'at arboblari kontsertlari, teatr jamoalarining chiqishlari, badiiy jamoalar ijodiy jamoalari tomonidan tayyorlangan yangi spektakllarning shaharlardagi, sanoat va madaniyat markazlaridagi chiqishlari uyushtirildi, mo'yqalam ustalarining san'at asarlari ko'rgazmalari tashkil etildi. Qardosh xalqlar orasidagi madaniy munosabatlar jarayonida zamonaviy kadrlar tayyorlash ishiga ham muhim e'tibor berildi. Shu munosabat bilan Qozog'iston oliy o'quv yurtlariga o'n ming talabani grant asosida qabul qilish dasturi e'lon qilindi. O'zbekistonda turli millat vakillarining oliy ma'lumot olishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan, jumladan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar fuqarolari suhbat natijasi bilan o'qishga qabul qilinadi, ya'ni ular test sinovlaridan ozod etilgan. 2019 yildan boshlab kasb-hunar ta'limi muassasalariga, ya'ni kasb-hunar kollejlari ham to'lov-kontrakt asosida xorijiy talabalar qabuli e'lon qilindi.

Madaniyatlar almashuvi jarayoni har ikkala qardosh davlatlar ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritilishi an'anaga aylandi. O'zbekistonda qardosh xalqlar tili va madaniyatining yoritilishiga bo'lgan e'tibor kuchaytirildi. Mamlakatimizda maktab ta'limi 7 ta tilda olib boriladi. Shu jumladan turkman tilidagi maktablar 43 tani, qirg'iz tilidagi maktablar soni 42 tani, tojik tilidagi maktablar soni 244 tani, qozoq tilidagi maktablar soni 370 tani, rus tilidagi maktablar soni 862 tani, qoraqalpoq tilidagi maktablar soni 366 tani tashkil etadi. Ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda o'n bir tilda gazetalar chop qilinadi, o'n ikki tilda teleradio eshittirish va

teleko'rsatuvlar tashkil qilingan. Mamlakatimizda istiqomat qilayotgan qardosh millatlar vakillarining bolalariga mo'ljallangan darsliklar qozoq, rus, tojik, qirg'iz, turkman, qoraqalpoq tillarida nashr qilinadi. [4.B.178]. Demokratik islohotlar davrida mamlakatimizda tashkil qilingan 138 ta milliy madaniy markazlar, 34 ta do'stlik jamiyatlari ushbu jarayonga munosib hissa qo'shmoqdalar. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga, xalqlar orasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlashga, yosh avlod tafakkurida bag'rikenglik tamoyillarini shakllantirishga munosib hissa qo'shganligi uchun 14 nafar qardosh xalqlar vakillariga mustaqillik yillarida "O'zbekiston Qahramoni" unvoni bilan taqdirlangan.

Harakatlar strategiyasining ilmiy metodologik asosining asosiy yo'nalishidan biri, mamlakatimiz taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadigan milliy madaniyatlar ravnaqini ta'minlash zaruriyati masalasini ilgari surganligidadir. Milliy madaniyatlarning ravnaqi, etnomadaniyatlarni hozirgi davrdagi rivojlanish jarayoniga yordam berish, uning akseologik ahamiyatini qadrlashi lozim, Shuningdek, fuqarolik jamiyati sharoitida milliy madaniyatlar mohiyati, ahamiyatini yoshlar ongiga singdirish zaruriyati bilan xarakterlanadi. Shu munosabat bilan ta'kidlash lozimki, milliy madaniyat shaxsning atrof muhitga, o'zining ma'naviy dunyosini anglashida ifodalanadi, Shu bilan birgalikda inson boshqa madaniyatlarning islohotlar tizimidagi o'rni, uning teran mazmunini inkor qilmaydi. Ushbu maqsadga yo'naltirilgan tadbirlar sirasiga mamlakat poytaxtida o'tkazilgan Turkmaniston Prezidenti kitobining taqdimotini keltirish mumkin. Turkmaniston Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning "Turkmaniston - Buyuk Ipak yo'lining yuragi" nomli kitobida ikki davlat o'rtasidagi an'anaviy do'stlik va hamkorlik aloqalari yangi zamon ruhida rivojlanayotganini ta'kidlagan. Turkmaniston Prezidentining yangi kitobi "Jayhun bo'ylab", "Qadimgi Marv", "Saraxs va Anau oralig'ida", "Nisadan Dehistongacha", "Qadimiy Dashovuz yerlarida" hamda "Mo'jizaviy dunyo" deb nomlangan olti bobdan iborat bo'lib, Buyuk Ipak yo'lining rivojlanish tendentsiyasi, tarixiy dinamikasi va yaxshi qo'shnihilik munosabatlarini mustahkamlashdagi roli hamda xalqlar o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy aloqalarining ravnaqi haqida ma'lumot berilgan.

O'zbekistonning yangi rivojlanish davrida milliy madaniyatimizning ravnaqiga, madaniy munosabatlarga o'tkazilayotgan demokratik islohotlarning jiddiy qismi sifatida qaraldi. Shuning uchun ham Harakatlar strategiyasida madaniyatning inson tarbiyasi va islohotlar ko'lamini ta'minlashdagi o'rni alohida belgilangan.

Rivojlanishning hozirgi davrida milliy amaliy madaniyatimiz durdonalariga mansub asarlarining targ'iboti, ma'naviy madaniyatida va uning kelajakdagi rivojida muhim ahamiyatga egadir. Xalqimizning boy tarixiy-madaniy merosi asrlar davomida avlodlardan avlodga o'tib kelmoqda. Ayniqsa, yangi rivojlanish davrida ushbu sohaga alohida e'tibor berildi, uning tarbiyaviy, xalqlar orasidagi o'zaro hamkorlikdagi o'rni ta'kidlandi. Ushbu maqsadda, "O'zbekiston madaniy merosi - xalqlar va davlatlar o'rtasidagi muloqotga yo'l" mavzuidagi xalqaro ilmiy-madaniy kongress o'tkazildi. Anjuman O'zbekistonning madaniy merosini xalqaro maydonda targ'ib etish va asrab-avaylash maqsadida YUNESKO va Germaniyaning Konrad Adenauer nomidagi jamg'armasining hamkorligida tashkil qilindi. Mazkur kongress davomida o'zbek xalqining moddiy va ma'naviy tarixini ochilmagan sahifalarini o'rganish, mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millat hamda elatlar vakillari, diniy konfessiyalar o'rtasidagi o'zaro hamjihatlikni, yurtimizning jahon hamjamiyatidagi nufuzli o'rni va obro'sini targ'ib qilishga e'tibor berildi. Sharqshunoslik, arxeologiya, tarix, numizmatika, to'qimachilik, kulolchilik

sohalariga ixtisoslashgan 120 dan ortiq xorijiy va 100 dan ziyod mahalliy ekspertlar orasida Rossiya, Kanada, Italiya, Buyuk Britaniya, Hindiston, Misr, Janubiy Koreya, Belgiya, Gollandiya, Frantsiya, Germaniya, Chexiya, AQSH, Xitoy, Turkiya, Gretsiya, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlardan kelgan sharqshunos olimlar, muzeylar va ilmiy-tadqiqot institutlari hodimlari ishtirokida “Dunyo to’plamlarida O’zbekistonning madaniy merosi” eksklyuziv madaniy-ma’rifiy media-loyihasi taqdimoti o’tkazildi. Bunda “O’zbekistonning madaniy merosi” turkumida uch tilda nashr etilgan kitob-albomlarning dastlabki besh jildi - “Sharq davlat muzeyi to’plami” (Moskva), “Rossiya etnografiya muzeyi to’plami” (Sankt-Peterburg), “Tretyakov davlat galereyasi to’plami” (Moskva), “O’zbekiston gilamlari va kashtalari dunyo to’plamlarida” (Rossiya, AQSH, Kanada, Avstraliya), Shuningdek, “Alisher Navoiy asarlari Rossiya milliy kutubxonasi to’plamlarida” (Sankt-Peterburg) kabi kitoblar namoyish etildi. Shuningdek, nashrga tayyorlanayotgan 6 jildli “O’zbekistonning musiqiy merosi”, “Davlat Ermitaji to’plami”, “Davlat tarix muzeyi to’plami”, “Sharq qo’lyozmalari instituti to’plami”, “O’zbekiston gilamdo’zligi: asrlar osha saqlangan an’analar” va “Germaniya muzeylari to’plamlari” xususida ham fikr almashildi[5.B.1].

Yuqorida ta’kidlab o’tilgan millatlararo madaniy aloqalarning barchasida Harakatlar strategiyasining hayotga tatbiq etilishga asosiy poydevor bo’lib hizmat qiladi. Ko’rinib turibdiki, millatlararo munosabatlarni to’g’ri yo’lga qo’yish borasida O’zbekiston o’ziga xos tajriba ortirdi. Bunda faqat milliy o’zlikni anglash, milliy g’urur va iftixor tuyg’usini tarbiyalash, millatlarning tili, madaniyati, urf-odatlarini asrab-avaylash bilan cheklanmaslik lozim[6.B.4].

Yuqoridagilarga asoslanib, ushbu maqolada quyidagilarni xulosa kilishimiz mumkin.

Yangi rivojlanish davrida tarixiy madaniy taraqqiyotning o’zini-o’zi tashkil etishga asoslangan zamonaviy modeli shakllanmoqda. Shu munosabat bilan madaniy munosabatlar demokratik taraqqiyot bosqichida o’z-o’zini tashkil etuvchi tizim sifatida namoyon bo’lib, unda iqtisodiy, siyosiy jarayonlarning o’zaro bog’liqligi kuzatiladi, ijtimoiy-madaniy hamkorlik yuksaladi. Madaniy munosabatlar rivojlanishi o’ziga xos omillar mazmunida namoyon bo’ladi. Harakatlar strategiyasining qabul qilinishi tarixiy taraqqiyot zaminida moddiy va nomoddiy sub’ektlarning o’zaro chambarchas bog’liqligining dolzarb jihatlarini tadqiq qilish vazifasini ilgari surdi.

REFERENCES

1. O’zbekiston Respubikasi Prezidentining farmoni. “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 2022-2026 yillarga mo’ljallangan Taraqqiyot strategiyasi”ni tasdiqlash tug’risida. Xalq so’zi, № 21 son, 2022 yil 28-yanvar, 1 bet.
2. Shavkat Mirziyoev. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –Toshkent. “O’zbekiston”, 2016. 456 bet.
3. Rahimbekov.S. Bag’rikenglik – barqarorlik va taraqqiyot omili. . –Toshkent. “O’zbekiston”, 2017. 123 bet.
4. Umarov B. Globallashuv ziddiyatlari:ijtimoiy va ma’naviy jihatlar. –Toshkent. “Ma’naviyat”, 2017. 253 bet.
5. www.kun.uz. 2019 yil 1 iyul
6. Xajiyeva M.S. Milliy ongda tolerantliknishakllantirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili. Fal.f.dokt. avtoref. –Toshkent. 2011. 12 bet.

7. Yusupov Z.U. O'zbekiston madaniyatida milliylik va baynalmilalik. –Toshkent. “Fan”, 2017. 287 bet.
8. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
9. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
10. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
11. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
12. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
13. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O‘RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
14. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
15. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.